

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКОЙ

Курбанов Жанибек Файзуллаевич¹

Саитов Азиз Азимович²

Тошбоев Зоҳид Баҳрон угли³

¹Ташкентский государственный транспортный университет,
Ташкент, Узбекистон

²Ташкентский государственный транспортный университет,
Ташкент, Узбекистон

³Ташкентский государственный транспортный университет,
Ташкент, Узбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595901>

Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие проблемы, возникающие в системах автоматики и телемеханики железнодорожных сортировочных горок. Освещены требования к технологии эксплуатации автоматизированной системы управления на сортировочном холме, а также способ использования технологии эксплуатации автоматизированной системы управления на железнодорожных сортировочных холмах. Хотя это связано с количеством последовательных прерываний в день, путем сравнения этих систем между собой выбирается наиболее оптимальная система.

Ключевые слова: Дежурный по приемной в парке (ДПП), Горични светафор (ГС), расчетная точка (РТ), автоматики и телемеханика, отцеп.

ТЕМИР ЙЎЛ САРАЛАШ ТЕПАЛИГИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Аннотация. Ушбу мақолада темир йўл саралаш тепаликлари автоматика ва телемеханика тизимларидаги учрайдиган мавжуд муаммолар кўриб чиқилган. Саралаш тепалигидаги автоматлаштирилган бошқарув тизимининг ишлаш технологиясига қўйилган талаблар ҳамда темир йўл саралаш тепаликларидаги автоматлаштирилган бошқарув тизимининг ишлаш технологиясидан фойдаланиш усули ёритилган. Бу тизимларни ўзаро таққослаб бир кунлик сараланган узилмалар сонидан келиб чиққан холда, энг оптимал тизим танланган.

Калит сўзлар: Қабул қилиш парки навбатчиси (ҚҚПН), тепалик светофори (ТС), ҳисоблаш маркази (ХМ), автоматика ва телемеханика, узилма.

Темир йўлнинг фойдали узунлиги доирасида поезд жойлашганлиги текширилгани ва тормоз бошмоқлари билан қотирилгандан сўнг, қабул қилиш парки навбатчиси (ҚҚПН) машинистга локомотивни узишга ва зид

ҳаракатлар бўлмаган пайтда манёвр светофорининг очиқ кўрсаткичи бўйича (Ц) депо томон ҳаракатланишига рухсат беради [6]. Шундан кейин ҚҚПН навбатчиси, техник текшириш пункти (ТТП) оператори билан биргаликда, ҳаракатни кўриқлаш тизимини ишга тушириб, шу билан кўриқланадиган йўлга маршрут тузиш истисно қилинади, ҳаракат вагон ва юк хизмати ходимларига техник ва тижорат кўриқдан ўтказишга топширилади. Тижорат кўригидан ўтказиш вақтида юкнинг хавфсизлиги ва маҳкамланиши текширилади, зарур ҳолларда юк қўшимча маҳкамланади ва техник кўриқдан ўтказиш вақтида узилмаларнинг созлиги ва уларнинг тепаликдан пастга тушишини таъминлаш учун тормозлари қўйиб юборилади [5]. Текширилган ҳаракатга ҚҚП га кириш бўғизидан тепалик локомотиви берилади, ва ҚҚПН тепалик бўйича навбатчиси (ТБН) билан ҳаракатларни мувофиқлаштиргандан кейин мос йўлдан ҳаракатни тепаликга чиқариш учун светофорни очади (1-расмга қаранг). ҚҚ паркнинг 4БП йўлидан НМ4 маршрут светофори ва поезд йўналиши бўйлаб тепалик светофорининг такрорловчиси ТСТ2 ҳаракатни маршрути бўйича, ТБН бошқарувчи, ТС2 тепалик светофори кўрсаткичини такрорлайди. Йўлакай манёвр светофорлари (бу ҳолатда, М2.24) улардан ҳаракат ўтиб кетгунга қадар оқ-ойдин чироқлари билан ёнади. Одатда сариқ чироққа 3-4 км/соат, сариқ билан яшилга — 5-6 км/соат ва яшилга —7-8 км /соат ёритиш тезликда ташлаш тўғри келади. Ташлаш тезлигининг аниқ қийматлари тепаликни хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда темир йўл бошлиғининг буйруғи билан белгиланади. Машинистлар томонидан сигнални идрок қилишини осонлаштириш учун тепалик автоматлаштирилган локомотив сигналлаштириш (ТАЛС) тизими қўлланилади. Бир нечта суриш йўлларнинг мавжудлиги ҳаракатларни параллел сурилишини бажаришга имкон беради. Йўлларнинг биридан (4БП) тарқатиб юбориш пайтида ТБН бошқа суриш йўлидан (тортиш режимида) ТСТ3 тепалик светофори такрорлагичида сариқ чироқни ёқиш имконига эга. Бундай ҳолда, иккинчи ҳаракат 5БП ёки 6БП йўлидан маршрут светофорига сариқ чироқ бўйича НМ5 ёки НМ6 маршрутидаги ТСТ3 светофоригача, агар ўша вақтгача тепалик бўшаса, унда тўхтатмасдан ташлашни бошлайди. Сурилаётган ҳаракатни ўз вақтида тўхташи учун, ташлаш кечиккан тақдирда, ҚҚ—ТСТ3 светофорларининг ҳар бири олдида изоляцияланган участка ажратилади, унинг банд қилиниши билан тепалик светофорининг тегишли такрорлагичи (масалан, ТСТ3) ва тортиш маршрути бўйича барча светофорлар ёпилади.

Участканинг узунлиги (2ТЙ, 216—218СП ва 214—220СП) сариқ чироқга ҳаракатланишга белгиланган тезлиги, унинг максимал оғирлиги ва тепалик локомотиви қаторини ҳисобга олган ҳолда сурилаётган ҳаракатнинг тормозланиш масофасининг узунлигига мос келиши керак. Шу билан бирга, ҳаракатнинг тормозлари ўчирилган, ва унинг тўхтатилиши фақат локомотивнинг тормозлари билан амалга оширилади. Бу участканинг узунлиги 50 м дан кам бўлмаслиги керак. Тепадан узилмаларни тарқатишдан олдин ТБН ва узувчилар (тузувчилар) станциялар тенологик маркази БТМ ёки ҳисоблаш маркази ХМ уларни ташлаш йўлларининг рақамлари ва узилмадаги вагонлар сонини кўрсатиб саралаш варағини ва зарур бўлганда ташлашни махсус шартларини ҳам оладилар. Тегишли қурилмалар бўлса, тепалик олдида ўрнатиладиган маршрутли кўрсаткичларида навбатдаги иккита ёки учта узилмаларда вагонлар сони кўрсатилади. Тепаликнинг чўққиси олдидаги кўтарилиш йўли (қияликка қарши) узилмаларни узиш ва узилган узилмаларни ҳаракат тўхтаганда ушлаб туриш имконияти учун ҳаракатнинг ғилдирак жуфтликларини сиқилишини таъминлайди [1]. Ҳали механизациялаштирилмаган узиш жараёни, ташлаш тезлигини чеклайди ва ҳар доим ҳам муваффақиятли бўлиб ўтмайди. Агар вагонни узиш жойи чўққидан ўтса ва автоулагич чўзиладиган бўлса, у ҳолда ҳаракатни қияликдан қарши томонга тортиш керак бўлади. Бу ҳолда ТБН тепалик светофорида кўрсаткичида Н (орқага-назад) ҳарфи билан қизил чироқни ёқади ва радио орқали машинистга буйруқни узатади. Шу билан бирга орқага тортишга М204, М214 ва М222 йўлакай манёвр светофорлари оқ-ойдин чироқлар билан ёритилиб, қарши светофорлар ёпилади. Поезднинг ҳаракати шундай бўлиши мумкинки, у бўғизни ва ҚҚ йўлни ҳам банд қилишини талаб қилади, шундай экан, 4БП йўлдан НМ4, М222 светофорлари орасидаги стрелкаларни очилиши ва поездни қабул қилиш учун 4БП йўлни бўшаши бу фақат ҳаракат М222 светофорининг орқасида камида 50 м узунлиги билан (216-218С), участкани бўшатгандан кейин содир бўлади, яъни ҳар бир қарши манёвр светофори учун белгиланган масофада ҳаракатни узоқлашиш вақтида секция гуруҳларида стрелкалар очилади.

1-расм. Саралаш тепалигининг қабул қилиш паркининг тузилиш схемаси.

Натижада ҳаракат орқасида очилмаган маршрутнинг бир қисми сақланиб қолади, ундан тортиб олиш учун фойдаланса бўлади. ҚҚ бўғзи ва йўллари бўшатишда тўхтаб қолишлар муҳим ва асоссиз бўлиб қолиши мумкин, агар тортиб олиш зарурати бўлмасдан ташланаётган ҳаракатни тўхтатиш ҳолларида, шунинг учун ТБН (“Отказ от осаживания”) тугмасини босиб изоляцияланган секцияларни бўшатиш пайтида уларни узиш (размикать) имконияти берилади, бунда тепалик ва маршрут светофорларида Н харфини ёқиш истисно этилади. Кесишувчи йўналишлар учун тепалик олди қабул қилиш ҚҚ бўғзини бўшатишни тезлатиш мақсадида ҳар бир изоляцияланган секцияга биттадан очиқ стрелка киритилмаслиги керак [2]. Тепаликдан узилмаларни ташлаш учун бир нечта йўллар мавжуд бўлса (1-расм, учта йўлга қаранг), ҳаракатларни параллел ташлаш имконияти пайдо бўлади. Бу ҳолда саралаш тизимини иккита ярим комплектга шундай ажратиладики, бунда қабул қилиш, суриш, ташлаш ва жўнатиш маршрутлари кесишмасин. Бошқа ярмига мўлжалланган узилмалар аввал ўзининг ярмидаги йўлларида бирига йўналтирилади, улар етарли миқдорда тўплангач, бошқа ярмининг йўлларига қайта ташланади. Ўртача ҳаракатларни параллел ташлаш тепаликни унумдорлигини кетма-кетликка нисбатан ошириб беради, фақат қайта сараланадиган вагонлар 5-10% дан ошмаслиги керак. Бироқ, поездларни нотекис келишида уларни тарқатиб юбориш параллел ташлашда, қайта саралашни юқори фоизида ўзини оқлаши мумкин, буни эса поездларни сийрак келиши даврида бажариш мумкин. Саралаш ваққларини таҳлил қилиб (ташлаш дастури), қайта сараланадиган вагонлар сонига қараб, ТБН саралаш паркининг иккала ярмига ўрта йўли бўйича поездларни параллел ёки кетма-кет ташлашнинг мақсадга

мувофиқлиги ҳақида қарор қабул қилади. Вагон оқими тузилиши муваффақиятсиз бўлганда, параллел ташлаш станция учун фойдасиз бўлиб қолиши, марказлаштириш ва йўллар тармоғига харажатларни оқламаслиги мумкин [4]. Ташлаш жараёнида, вагонлар вақтинча бегона йўлларга йўналтирилади ёки керакли жойга етиб бормади, бунда уларни қайта жойига қўйиш ёки тепалик локомотиви билан жойига қайтаришни талаб қилинади. Бундай жойлашувда СП чиқиш бўғзида-поездни тузиш ҳудудида (ТХ) ҳаракат бирликларини тўқнашиб кетиш хавфи содир бўлиши мумкин. Буни олдини олиш учун тепалик локомотивини ўз вақтида тўхтатиш керак. Бундай вазифа поездни тузиш ҳудуди (ТХ) ТБНПТХ юкланади, у локомотивни тўхтатиш зарурлиги ҳақида ТБН, у эса ўз навбатида тепалик машинистига ахборот бериши керак. Ушбу операциянинг хавфсизлиги ТБНПТХ ва тепалик локомотиви машинисти ўртасида радио алоқаси мавжудлиги билан кучайтирилади. Бундан ташқари, саралаш паркиннинг ҳар бир йўлидан вагонларни унинг чиқишдаги бўғзига чиқиб кетишини истисно қилиш учун, СП йўлининг охирида, манёвр локомотиви йўқлигида, тормоз бошмоқлари ёки масофадан бошқариладиган тўсувчи қурилмани тўсиш ҳолатига ўрнатилиши керак. Манёвр ҳаракатлари стрелкаларни кесиш ёки локомотивни тормозлашдан бўшатилмаган секинлатувчига кириб бориш хавфини яратади. Поездни тузиш ҳудудида (ТХ) томондан тепалик бўйича навбатчи поездларни ҳудудий тузиш (ТБНПХТ) командаси бўйича вагонларни ҳаракатини тузиш қоидаларига мувофиқ жойларини алмаштириш учун манёвр локомотиви кириб келади [3]. Ёқилғили ёки портлашдан хавfli юклар билан вагонларни локомотив ёки одамлари бўлган вагонлар ёнида, шунингдек ҳаракатнинг бошида ёки охирида тормозлари ўчирилган вагонларни жойлаштиришга рухсат этилмайди. Ҳаракат тузишни тугатгач, навбатчи ТБНПХТ узилмаларни улашга ТБН розилик сўрайди ва уни олгандан сўнг тепалик томон ҳаракатланишни бошлаш учун машинистга радио орқали команда беради. ТБН ҳаракатни фойдали узунлиги доирасида ўз вақтида тўхташига жавобгарликни ўз зиммасига олади, ва охириги узилмани тепаликдан ташлаш йўлига ҳаракати бошланишини пайқаб, ТБНПХТ ахборот беради. ТБНПХТ машинистга тўхташ ва ҳаракатни чегаравий устунча томонга тортишга команда беради, ТБН навбатчиси эса барча ҳаракатни тескари томонга ҳаракатланиши бошланганлигини назорат қилади. Агар ҳаракатнинг охириги вагони ТХ томонга ҳаракатга келмаган бўлса, ҳаракатни уланиши

амалга ошмаганлигини англатади. ТБН бу ҳақда ТБНПХТ га ахборот беради, у эса машинистга ҳаракатни тушириш ва орқага қайтаришни такрорлаш учун команда беради. Ушбу операцияларнинг бажарилиши ТХ ишловчи манёвр локомотиви машинисти билан бевосита радио алоқа мавжуд бўлганда осонлашган ва тезлашган бўлар эди. Зид маршрутлар бўлмаган тақдирда ва жўнатиш парки навбатчисининг ТБНЖП розилиги мавжуд бўлганда, ТБНПХТ машинистга ҳаракатни ЖП (чиқаришга) жойини алмаштиришга кўрсатма беради. Бир боғламни йўлидан тортиш йўлига иккита ҳаракат таркибини бир вақтда ҳаракатлантириш йўл тармоғи схемаси орқали истисно қилинади (2-расмга қаранг). Бундан ташқари, тепалик томондан узилмаларнинг нотекис келиши СП чиқиш бўғзи стрелкаларига 10% гача тузилган ҳаракатларга тортиш заруратини чақиради, шунинг учун боғлам йўллари учун СП йўли рақамини кўрсатувчи маршрутли кўрсаткичли гуруҳ светофори етарли бўлади (ЧМ302, ЧМ304, ЧМ306). Манёвр ҳаракати фақат локомотив тормозлари ёрдамида тўхтагани учун (ҳаракатнинг тормоз тизими уланмаган ва ҳаво билан тўлмаган), унинг тезлиги 10-15 км/соат дан ошмайди. Машинист маршрутнинг бўш қисмини узунлиги ҳақидаги маълумотни (йўлакай манёвр светофоригача, ЖП йўлига жўнатиладиган поездни кетидан ёки бўш йўлга) радио орқали олади. ЖП бўш йўлига ҳаракатни ўтказиш маршрутлари учун светофорни сариқ, банд йўлга эса-оқ-ойдин чироғи қўлланилади.

2-расм. Жўнатиш парки ва тузиш ҳудудини бирлаштириш схемаси

Габаритли чекловлар туфайли саралаш паркининг СП боғлам йўлларига маршрутлар учун манёвр светофорларини фақат чиқариш йўлининг бошида жойлаштиришга эришилади (М320, М322, М324). Бу светофорлар орқасига чиқиш оқланмаган ҳолда манёвр рейсларини узайтирган бўлар

эди, шунинг учун маршрутлаштирилган ҳаракатлардан воз кечишга тўғри келади ва радио алоқадан фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Saitov A., Kurbanov J., Toshboyev Z., Boltayev S. Improvement of control devices for road sections of railway automation and telemechanics. E3S Web of Conferences 264, 05031 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405031>.
2. Boltayev, S., Rakhmonov, B., Muhiddinov, O., Saitov, A., & Toshboyev, Z. (2021). A block model development for intelligent control of the switches operating apparatus position in the electrical interlocking system. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 05043). EDP Sciences.
3. Курбанов, Ж. Ф., & Тошбоев, З. Б. Ў. (2021). ТЕМИР ЙЎЛ САРАЛАШ ТЕПАЛИГИ АВТОМАТИКА ВА ТЕЛЕМЕХАНИКА НАЗОРАТ ҚУРИЛМАЛАРИНИ МИКРОПРОЦЕССОР БОШҚАРУВ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 2(5), 425-431.
4. Курбанов, Ж. Ф., & Тошбоев, З. Б. Ў. (2021). САРАЛАШ ТЕПАЛИГИДАГИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН БОШҚАРУВ ТИЗИМИ ЖАРАЁНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ. Scientific progress, 2(5), 432-435.
5. Toshboyev Z.B., Astanaliyev E.T. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – Axle Metering Devices and Their Use on the Railway Automation and Telemechanics International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol.6,-Issue 5, May 2019. P.9446-9452. (05.00.00; №8). <http://www.ijarset.com/upload/2019/may/76-IJARSET-Shoxrud-103.pdf>
6. Toshboyev Z.B. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – Use Of Modern Axles Counting Devices in Railway Automation and Telemechanics International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol.6, Issue 9, September 2019.P.10881-10883.(05.00.00;№8). <http://www.ijarset.com/upload/2019/september/46-shoxrud-68.pdf>